

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Азизова Хонзодабегим Акмал кизи
-студентка направления “Начальное образование”
Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: В школьный курс морфологии включены как обобщенные понятия «части речи» и «морфологические признаки частей речи». Части речи определены как группы слов: 1) имеющие одинаковое общее значение; 2) имеющие одни и те же морфологические признаки; 3) выполняющие одну и ту же синтаксическую роль. В качестве первого принципа классификации указано значение, объединяющее слова в грамматические классы слов - части речи. Это значение названо общим. Тем самым зафиксировано отличие этого значения от лексического и от грамматических (морфологических) значений слова.

Ключевые слова: Морфология, грамматика, части речи, окончание, корень, словообразование, источники языка, предлоги.

Annotation: The school course of morphology includes both generalized concepts of "parts of speech" and "morphological features of parts of speech". Parts of speech are defined as groups of words: 1) having the same general meaning; 2) having the same morphological features; 3) performing the same syntactic role. As the first principle of classification, a value is indicated that combines words into grammatical classes of words - parts of speech. This value is called general. Thus, the difference of this meaning from the lexical and from the grammatical (morphological) meanings of the word is fixed.

Key words: Morphology, grammar, parts of speech, ending, root, word formation, language sources, prepositions.

В школьный курс морфологии включены как обобщенные понятия «части речи» и «морфологические признаки частей речи». Части речи определены как группы слов: 1) имеющие одинаковое общее значение; 2) имеющие одни и те же морфологические признаки; 3) выполняющие одну и ту же синтаксическую роль. В качестве первого принципа классификации указано значение, объединяющее слова в грамматические классы слов - части речи. Это значение названо общим. Тем самым зафиксировано отличие этого значения от лексического и от грамматических (морфологических) значений слова.

В качестве второго принципа классификации названы морфологические признаки. В число морфологических признаков включены морфологические категории (род, число, падеж и др.), лексико-грамматические разряды (собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные существительные; качественные и относительные прилагательные; переходные и непереходные глаголы) и формальные классы слов (1, 2 и 3-е склонения; I и II спряжения). Объединение всех указанных свойств слов с помощью термина «морфологические признаки» целесообразно по двум причинам: 1) таким образом обобщается, систематизируется материал; 2) не приходится заниматься чисто классификационной работой.

К морфологическим признакам возможен единый подход. В исследованиях А. В. Бондарко (Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. М., 1976) морфологические категории, лексико-грамматические разряды и формальные классы слов (т. е. те признаки частей речи, которые в школьной морфологии названы морфологическими признаками) характеризуются тем, что структурно представляют собой оппозиции, хотя и разного вида.

Третий принцип классификации - синтаксическая роль части речи. Синтаксический признак части речи - это ее обычная, первичная синтаксическая функция. У различных частей речи наблюдается сходство в синтаксических функциях. Тем не менее каждая самостоятельная часть речи имеет основные, первичные синтаксические функции. Так, имя

существительное как часть речи связано с ролью подлежащего, глагол - сказуемого, имя прилагательное - определения и т.д. Именно эту функцию того или иного слова необходимо учитывать в первую очередь, решая вопрос об отнесенности слова к определенной части речи. Определения частей речи не предлагаются ученикам для запоминания. В результате выполнения выделенных для изучения морфологии умственных действий ученики усваивают эти определения как отражение своих собственных действий.

Введение обобщенных морфологических понятий позволяет рассматривать каждую из частей речи как частные и конкретные знания, которые следует вывести из понятия «части речи» как из своей единой основы. Это способствует формированию у школьников научных знаний. На протяжении трех лет изучения систематического курса морфологии обобщенные морфологические понятия конкретизируются, содержание их обогащается, но действия учеников остаются неизменными, что позволяет автоматизировать учебно-языковые умения, ускорить процесс изучения морфологических тем, выделить больше учебного времени для формирования правописных и речевых умений и навыков, повышения культуры речи учащихся. Таким образом на практике реализуются принципы деятельностного подхода и развивающего обучения.

Достижение комплекса целей при изучении морфологических тем возможно обеспечить организацией работы по четырем направлениям.

Первое направление в изучении частей речи обеспечивает усвоение морфологических сведений и формирование умений и навыков в кратчайшие сроки. Изучение систематического курса морфологии целесообразно начать с введения этих понятий в V классе. Один из возможных вариантов ввода этих двух обобщенных морфологических понятий таков.

Сначала ученики убеждаются в необходимости знаний по морфологии при выполнении, например, таких упражнений.

1. Прочитайте поэтический текст. Определите, нужно ли уметь распознавать части речи, чтобы правильно вставить пропущенные

буквы. Спишите.

«Ветер, ветер! Ты могуч.., Ты гоняешь стаи туч.., Ты волнуеш.. сине море, Всюду веш.. на просторе, Не боиш..ся никого, Кроме Бога одного. Аль отка-жеш.. мне в ответе? Не видал ли где на свете Ты царевны молодой? Я жених ей». (А.С.Пушкин)

Выполните упражнения и ответьте на вопрос: помогает ли знание морфологии овладеть нормами русского литературного языка?

2. Всегда ли вы правильно употребляете имена существительные в форме родительного падежа множественного числа? В случае затруднения обратитесь к словарю.

Абрикосы - абрикосов; яблоки - ябллок:

Арбузы - ... ; мандарины - ... ; помидоры - ...; томаты - ... ; макароны - ... ; места - ...; дела - ... ; сапоги- ...

3. Проспрягайте глагол хотеть.

Я — Мы-

Ты — Вы —

Он — Они —

После выполнения таких заданий пятиклассники убеждаются в том, как важно уметь безошибочно распознавать части речи и их формы. Как это делать, выясняется при чтении статьи, подобной данной ниже.

Исследуем слово зло. К какой части речи его отнести? Подскажем, что выявить его «морфологическое лицо» можно в контексте, т.е. в предложении.

Посмотрим, как проявляются его признаки в следующих предложениях.

1. Зло рождает зло.

2. Его лицо зло.

3. Он посмотрел зло.

Во-первых, определим, какое общее грамматическое значение имеет слово зло в каждом предложении.

1. (Что?) Зло рождает (что?) зло. (Предмет.)

2. Лицо (каково?) зло. (Признак предмета.)

3. Посмотрел (как?) зло. (Признак действия.)

Во-вторых, определим, какие морфологические признаки оно имеет, как изменяется.

1. Зло, зла, злу...

Слово среднего рода, 2-го склонения, изменяется по падежам.

2. Лицо зло. Улыбка зла. Лица злы.

Слово изменяется по родам и числам; по падежам не изменяется.

3. Посмотрел зло; посмотрела зло; посмотрели зло.

Неизменяемое слово; окончания не имеет, -о - суффикс. В-третьих, определим его роль в предложении.

1. Подлежащее и дополнение.

2. Сказуемое.

3. обстоятельство. Вывод.

1. Зло - имя существительное.

2. Зло - имя прилагательное (краткое).

3. Зло - наречие.

Анализ текста подводит пятиклассников к заключению о необходимости учета совокупности признаков при определении принадлежности слова к части речи.

Значительно облегчает формирование понятия «часть речи», умение их распознавать и развитие способности строить умозаключение работа с таблицей, которая делает наглядной для ученика всю цепочку умозаключения.

Работа с таблицей в зависимости от этапа изучения и подготовленности класса проводится в различной форме. Учитель может 1) чертить таблицу, записывать заголовки над каждым из столбцов и заполнять левый столбец; 2) чертить таблицу, писать заголовки для ответов, а заполняют ее ученики; 3) чертить только таблицу, а заголовки пишут вызванные к доске ученики, записывая затем ответы в каждый из столбцов. Изменение формы записи свидетельствует о росте самостоятельности учеников.

При выполнении работы обязательно графическое обозначение морфем, носителей морфологического значения. Первоначально запись в таблице делается в развернутом виде.

Пример морфологического разбора слова поздней из предложения Есть прелесть и в самой поздней осени.

План разбора части речи Имя прилагательное как честь речи

Морфологический разбор слова поздней

1. Общее грамматическое значение Признак предмета какой? чей? В
осени какой? Поздней – признак предмета
2. Морфологические признаки Нач. форма: им. п., м.р., ед. ч. Изменяется
по родам, падежам, числам. В полной или краткой форме Н. ф. – поздний. В
жен. р. – поздняя осень
3. Синтаксическая роль Определение, реже - сказуемое Определение
Средствами передачи школьникам этих знаний и формирования на их ос-нове
умений и навыков в V классе служат:
 - 1) памятка «Как определять части речи»;
 - 2) определения конкретных частей речи, содержащие совокупность
указанных критериев;
 - 3) образцы рассуждений при анализе;
 - 4) образцы морфологического разбора частей речи.

Второе направление. Усваивая теоретические сведения по морфологии, учащиеся практически овладевают языковыми средствами учебно-научной речи: лексикой, синтаксическими конструкциями и типами речи (способами изложения). При этом предусматривается обучение слушанию, говорению и письму как видам речевой деятельности; изучение основ лингвистики; овладение научным стилем.

Например, учащиеся готовят ответ о разрядах наречий. Учитель записывает на доске словосочетание по значению делятся на, обращает внимание класса на эту запись и предлагает во время ответа использовать данное словосочетание. Структурно-семантическая схема ответа, которой

учащиеся овладевают, такова: (учитель) «Наречия по значению делятся на...» (ученики) «...два разряда: обстоятельственные и определительные».

Определение частей речи строится по схемам:

что есть что;

что называется чем;

чем называется что.

Эти схемы записываются на доске, и учащимся рекомендуется использовать их при построении определений.

Третье направление. Основная задача школьного курса русского языка - повышение уровня речевой культуры школьников. Важнейшим аспектом культуры речи является нормативность. По мнению многих лингвистов, литературный язык - это сознательно кодифицированный язык. Последнее - сознательная кодификация языка - прямая задача культуры речи. Поэтому работа по морфологии, описанная выше, рекомендуется для того, чтобы учащиеся осознанно овладевали нормами литературной речи, применяли приобретенные знания в практических целях.

Изучение морфологии обеспечивает школьникам овладение формами слов, словосочетаний и предложений, соответствующих нормам литературного языка. Достигается этот результат благодаря подбору соответствующего дидактического материала. При реализации подобной направленности упражнений ученик поставлен перед необходимостью выбрать слово, форму слова и словосочетания, предлог, соответствующие нормам литературного языка. Задания этих упражнений сформулированы в основном одинаково: «Просклоняйте устно или письменно те или иные слова», «Образуйте ту или иную форму», «Составьте словосочетания», «Используйте подходящие по смыслу предлоги», «Найдите ошибки и запишите предложения в исправленном виде». Основная трудность при организации работы по культуре речи состоит в том, что нужно добиться, чтобы каждый учащийся оценил по норме литературного образца образованную им форму. Для того чтобы это произошло, ему нужно

вспомнить, какими формами слов, имеющимися в учебнике, он пользуется в своей речи, и если употребляемая форма идет вразрез с нормами литературного языка, запомнить ту, которая соответствует норме.

Составной частью работы при выполнении этих упражнений становится сравнение слова, формы слова, словосочетания, употребленных школьником, с правилом или образцом, данным в упражнении, в приложении «Говори правильно» или в словаре.

Особого внимания требует работа над исправлением синтаксических ошибок, связанных с употреблением деепричастий. В качестве задания можно предложить следующее.

В каких предложениях можно, а в каких нельзя заменить часть предложения
Когда я вернулся домой деепричастным оборотом Вернувшись домой! Почему?

Когда я вернулся домой Ко мне пришли друзья

Я сделал уроки

У нас зазвонил телефон

Погас свет

Специальной отработки требует нормативный аспект употребления предлогов. Полезна классификация ошибок в словосочетаниях, построенных по способу управления. Овладению классификацией поможет таблица.

Виды синтаксических ошибок Примеры ошибочного употребления

Не тот предлог

Лишний предлог

Не тот падеж

Не тот предлог и не тот падеж зависимого слова Пришел с магазина

Оперировать с цифрами

Согласно договора

Это свидетельствует за тот

Работая с таблицей, учащиеся находят ошибку и записывают словосочетания в исправленном виде; при помощи таблицы характеризуют вид ошибки в данных учителем словосочетаниях и т. п.

Четвертое направление реализуется в результате усиления внимания к семантике морфологических явлений во взаимосвязи с их функцией в предложении и особенно в тексте. Примером упражнений, в которых внимание учащихся привлекается к семантической специфике изучаемого морфологического материала, может быть такое.

Спишите, расставляя пропущенные знаки, выделяя причастные обороты. Можно ли сказать, что с помощью причастных оборотов характеризуется быт помещиков и даже описаны изменения, которые произошли в жизни одного из них?

Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор некогда украшенный тремя правильными цветниками между которыми шла широкая дорога тщательно выметаемая обращен был в некошенный луг, на котором паслась опутанная лошадь. (А. П у ш к и н)

В подобных упражнениях реализуются межпредметные связи.

Список используемой литературы.

1. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: Методика работы с родителями. – М.: Мозаика-синтез, 2008.
3. Родительские собрания в детском саду/ Авт.-сост. С.В. Чиркова. – М.: ВАКО, 2011.
4. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008.
5. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. Москва, 2006 г.
6. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Москва, 2002 г.

7. Дифференцированный подход педагога к программам в условиях вариативности дошкольного образования. Краснодар, 2001 г.
8. О. Л. Зверева, Т. В. Кротова «Общение педагога с родителями в ДОУ. Методический аспект». изд. Творческий центр «Сфера». М, 2005
9. О. В. Солодянкина «Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. Пособие для работников ДОУ». Изд. «Аркти», М. 2005
10. Т. Н. Доронина «Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями». М., 2002г.
11. Ziroat, Azizova. "CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION." *Yosh Tadqiqotchi Jurnali* 1.5 (2022): 404-410.
12. Bahodirovna, Azizova Ziroatkhon. "Pedagogical Bases Of Preparation Of Future Educators For Implementation Of Social Protection Of Children." *JournalNX* 7.04: 399-402.
13. Азизова, Зироат Баходировна. "СИСТЕМА ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.11 (2021): 575-578.
14. Азизова, Зироат Баходировна. "IMPROVING STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM." *Актуальные научные исследования в современном мире* 2-5 (2021): 209-212.
15. Nazirova, Guzal, Dilfuza Yulchiboeva, and Oxunjon Khaydarov. "The Main Factors of Formation and Development of Professional Competence of Teachers of Preschool Educational Organizations." *REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS* 11.3 (2021): 1698-1708.
16. Nazirova, Guzal M. "Features of Organization Pedagogical Process in Preschool Educational Institutions." *Eastern European Scientific Journal* 1 (2017).
17. Djuraev, R. X., S. T. Turgunov, and G. M. Nazirova. "Pedagogy." Т.: O'zPFITI (2013).
18. Назирова, Г. М. "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА." Актуальные проблемы современной науки 4 (2014): 96-99.

19. Назирова, Г. М. "Особенности процесса деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений." Вопросы гуманитарных наук 4 (2014): 61-63.

20. Muhammadjanovna, Rakhimova Feruzakhon. "THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION." World Bulletin of Social Sciences 7 (2022): 75-77.

21. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17.6 (2020): 8919-8926.

22. Muhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Improvement Of The System Of Formation And Development Of Creative Activity Of Future Educators On The Basis Of PersonalityOriented Education." Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences 3 (2021): 32-36.

23. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.4 (2021): 1053-1056.

24. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "PROBLEMS OF ESTABLISHING AND STRENGTHENING THE MATERIAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION." Актуальные научные исследования в современном мире 4-7 (2021): 51-56.